

“ILI O’LKASIDA SIN HUKMRONLIGINING O’RNATILISHI VA KOLONIZATSIYA SIYOSATI”

Shomansurova Z.S.

O’ZMu Tarix fakulteti

“Jahon tarixi” kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706872>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XVIII asrda Sin imperiyasining Ili o’lkasini bosib olishi, Jung’oriya ustidan nazorat o’rnatish jarayoni hamda hududda olib borilgan kolonizatsiya siyosati tahlil qilinadi. Harbiy yurishlar, ma’muriy boshqaruv tizimi, aholini ko’chirish siyosati va iqtisodiy infratuzilmaning shakllanishi masalalari yoritilgan. Shuningdek, Sin hukumatining mintaqada siyosiy barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan strategiyalari ham ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: Sin imperiyasi, Ili o’lkasi, Jung’oriya, kolonizatsiya siyosati, Shinjon, harbiy yurishlar, ma’muriy boshqaruv, aholi ko’chirilishi, Markaziy Osiyo

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ В ИЛИЙСКОМ КРАЕ И КОЛОНИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы завоевания Илийского края Цинской империей в XVIII веке, установление контроля над Джунгарией, а также проводимая колониционная политика. Анализируются военные кампании, система административного управления, переселение населения и развитие экономической инфраструктуры. Особое внимание уделено стратегиям Цинского правительства по обеспечению политической стабильности в регионе.

Ключевые слова: Цинская империя, Илийский край, Джунгария, колониционная политика, Синьцзян, военные походы, административное управление, переселение населения, Центральная Азия

THE ESTABLISHMENT OF QING RULE IN THE ILI REGION AND COLONIZATION POLICY

Abstract: This article examines the conquest of the Ili region by the Qing Empire in the 18th century, the establishment of control over Dzungaria, and the implementation of colonization policies. It analyzes military campaigns, administrative governance, population resettlement, and the development of economic infrastructure. Special attention is given to the strategies employed by the Qing government to ensure political stability in the region.

Keywords: Qing Empire, Ili region, Dzungaria, colonization policy, Xinjiang, military campaigns, administrative governance, population resettlement, Central Asia

Kirish: XVIII asr o’rtalarida Sin imperiyasi G’arbiy o’lka ustidan nazoratni mustahkamlashga faol kirishdi. Bu siyosat imperator Tsyunlun (1736–1795) davrida amalga oshirildi. Sinlarning g’arbiga yurishiga asosiy sabab sifatida manchjurlar uchun xavf tug’dirgan oyrat-tibet siyosiy tuzilmasining shakllanishi ko’rsatiladi. Ushbu tuzilma Sin imperiyasiga qarshi turish salohiyatiga ega edi. Natijada imperiya hududiy kengayishni harbiy bosib olish, yangi ma’muriy tizimni joriy etish hamda chegara hududlarida regional siyosatni kuchaytirish orqali olib bordi. Jung’oriya hududida aholini joylashtirish va hududni o’zlashtirish jarayoni boshlanib, yangi qo’shib olingan yerlarda ijtimoiy-siyosiy va madaniy identifikatsiya shakllana

boshladi¹. Jung'ariya hududidagi ichki vaziyat haqida ma'lumot olgan imperator Syanlun shimoliy-g'arbiy hududlarni birlashtirish g'oyasini ilgari surdi. Uning hukmronligining 20-yili ikkinchi oyida (1755 y.) Sin qo'shinlari ikki yo'nalishda harbiy yurishni boshladi: shimoliy qo'shinlar Ulyasutaydan, g'arbiy qo'shinlar esa Barkuladan yo'lga chiqib, Ildan shimoli-sharqda joylashgan Boro-Tala hududida birlashishni rejalashtirdilar².

Bu yurish o'z miqyosi bilan juda katta bo'lib, hatto aloqa yo'llari uzunligi jihatidan Napoleonning Rossiyaga yurishidan ham ustun bo'lgan. Sin qo'shinlari Jung'oriyaga bostirib kirib, hukmdor Davachini asir oldilar. Keyinchalik Amursana (1722–1757) Sinlarga qarshi chiqib, barcha jung'orlar ustidan hukmronlikni qo'lga kiritmoqchi bo'ldi. Sin imperiyasi esa jung'orlarni boshqarishni osonlashtirish maqsadida ularni to'rt qabila: derbetlar, xoshutlar, xoytlar va choroslarga ajratishni rejalashtirdi. Amursana bu tizimga rozi bo'lmay, 1756 yilda qo'zg'olon ko'tardi. Biroq bu harakat tezda bostirildi, uning tarafdorlari tor-mor etildi va jung'or aholisi deyarli butunlay yo'q qilindi. Natijada Jung'oriya Sin imperiyasi tarkibiga qo'shildi³.

1756 yilda (Syanlun hukmronligining 21-yili) Sin qo'shinlari Ili hududini qayta egalladi, Amursana esa mag'lubiyatga uchrab, qochishga majbur bo'ldi. 1757 yilda (22-yil) Sin qo'shinlari yana ikki yo'nalishda — shimoliy va g'arbiy frontlar bo'yicha harbiy harakatlarni davom ettirdi. Amursana o'z yaqinlari bilan Irtish daryosi bo'ylab Rossiya hududiga o'tib, u yerda siyosiy panoj so'radi. Imperator Syanlun Rossiyaga bir necha bor rasmiy murojaatlar yo'llab, Nerchinsk va Kyakhta shartnomalariga asoslanib, qochqinlarni qabul qilmaslik haqidagi bandlarga tayanib, Amursanani qaytarishni talab qildi. Biroq, o'sha yilning sakkizinchi oyida Amursana chechak kasalligiga chalindi va Rossiya hududida vafot etdi. Uning mag'lubiyati va o'limi Jung'ariyani tinchlantirish jarayonining yakunlanganini bildiruvchi ramziy voqea sifatida baholandi⁴. Mazkur hujjatda Qing imperiyasi qo'shinlarining Ili hududidagi muvaffaqiyatlari haqida yuqori martabali amaldorlarning hisobotlari bayon etiladi. Unda ta'kidlanishicha, qo'shinlar Jung'ariyaga kirib kelganidan so'ng mahalliy aholi ularni ijobiy kutib olib, ularga qo'shila boshlagan. Yo'l davomida oyratlar, musulmonlar va diniy arboblardan turli tarzda qarshi olish marosimlari amalga oshirilgan⁵.

Imperator farmonining mazmuni aholiga yetkazilgan bo'lib, unda uzoq yillar davom etgan ichki nizolar va urushlar natijasida mintaqa aholisi og'ir ahvolga tushib qolganligi qayd etiladi. Davachi hukmronligi davrida siyosiy beqarorlik kuchayib, aholi tazyiq va qiyinchiliklarga duch kelgani alohida ko'rsatib o'tiladi. Shu sababli Qing imperatori aholining manfaatlarini ko'zlab, hududni barqarorlashtirish uchun harbiy kuch yuborgani asoslab beriladi. Hujjatda

¹ Кукеев Д. Г. **Цинский регионализм на пограничье Центральной Азии во второй половине XVIII в.: влияние джунгарского наследия** // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. № 3. С. 541–557. — Электронный ресурс: CyberLeninka. URL: <https://cyberleninka.ru> (19.042026).

² **Период правления под девизом Цяньлун** // Электронный ресурс: Baidu Baike. URL: <https://baike.baidu.com> (дата обращения: 2026).

³ Кукеев Д. Г. **Цинский регионализм на пограничье Центральной Азии во второй половине XVIII в.: влияние джунгарского наследия** // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. № 3. С. 541–557. — Электронный ресурс: CyberLeninka. URL: <https://cyberleninka.ru> (19.042026)..

⁴ **Период правления под девизом Цяньлун** // Электронный ресурс: Baidu Baike. URL: <https://baike.baidu.com> (дата обращения: 2026).

⁵ *Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV–XIX вв.* — Алматы: Ғылым, 1994. — 272 с.

shuningdek, qo'shinlar harakati davomida aholi kundalik hayotini davom ettirayotgani, hatto ayollar va bolalar ham qo'shinlardan qo'rqmay, ularga ergashgani tasvirlanadi. Keyingi asosiy vazifa sifatida Ili daryosidan o'tib, Davachini qo'lga olish zarurligi qayd etiladi. Imperator tomonidan berilgan ko'rsatmalarda Jung'ariya masalasi hali yakunlanmagan jarayon ekani, u avvalgi hukmdorlar davridan beri davom etib kelayotgani ta'kidlanadi. Shu bois ushbu harbiy yurishlar mintaqada to'liq siyosiy nazorat o'rnatish yo'lidagi muhim bosqich sifatida baholanadi⁶.

Bu voqealar ko'chmanchi dunyoning o'troq davlatlar tomonidan yakuniy bo'ysundirilishiga olib keldi. Markaziy Osiyo hududlari asta-sekin mustaqilligini yo'qotib, Sin va Rossiya imperiyalari orasidagi chegara mintaqasiga aylana boshladi. Jung'orlar davrida sug'orish tizimlari rivojlangan bo'lib, keyinchalik bu infratuzilma qozoqlar tomonidan o'zlashtirildi. Ular ushbu sug'orish tarmoqlarini kengaytirib, “qalmoq ariqlari” deb ataganlar⁷.

1764 yilda Nin-yuan-chen shahri tashkil etildi, u shuningdek Ili nomi bilan ham ataladi. Yangi Gulja nomi bilan mashhur. Manjurlar o'lkada shaharlar va qal'alar qurishni boshladilar, Ili o'lkasiga kelajakda katta umidlar beruvchi hudud sifatida alohida e'tibor qaratdilar. Tez orada bir qator shaharlar barpo etildi, ular kichik garnizonlarga ega alohida mustahkamlangan punktlardan iborat edi. Yangi tashkil etilgan Ili shahri qulay geografik joylashuvi tufayli tez sur'atlarda rivojlanib, qisqa vaqt ichida ma'muriy, harbiy hamda savdo-sanoat markaziga aylandi. Bu yerda gubernator qarorgohi joylashgan bo'lib, u nafaqat fuqarolik boshqaruvini, balki yangi provinsiyadagi barcha harbiy kuchlar ustidan bosh qo'mondonlikni ham amalga oshirgan. Gubernator kanselyariyasida harbiy va fuqarolik boshqaruvi birlashtirilgan holda olib borilgan bo'lib, bu markazlashgan boshqaruv tizimini mustahkamlashga xizmat qilgan⁸. Sababi, 1760-yillarda Shinjon hududida chegara nazorati tizimi kuchaytirildi. Harbiy punktlar va mustahkamlangan inshootlar barpo etilib, ularning kelib chiqishi haqida turli fikrlar mavjud: bu tizim Janubiy Sibir xalqlari tajribasi yoki rus qal'alari ta'siri ostida shakllangan bo'lishi mumkin. Ba'zi tadqiqotchilar esa uni jung'orlarning o'z ixtirosi deb hisoblaydi. Chegara qo'riqlash postlari katta va kichik bo'lib, ularda turli miqdorda askarlar xizmat qilgan⁹.

Janubiy Shinjon, Oltishahar hududi alohida ma'muriy tizimga ega bo'lib, bu yerda Sin vakillari bilan birga mahalliy musulmon beklar ham boshqaruvda faol qatnashgan. Beklar imperator tomonidan tayinlangan bo'lsa-da, ular o'z an'anaviy unvonlarini saqlab qolgan. Li-fanyuan (Tashqi ishlar kengashi) ushbu hududni boshqarishda muhim rol o'ynab, aholini ro'yxatga olish, soliq tizimini yuritish va qo'shni davlatlar bilan aloqalarni tartibga solgan. Shu bilan birga, mahalliy sud tizimida musulmon huquqi asosida faoliyat yuritishga ruxsat berilgan¹⁰. Sin hukumati yangi bosib olingan hududni mustahkamlash uchun puxta o'ylangan

⁶ Кукеев Д. Г. **Цинский регионализм на пограничье Центральной Азии во второй половине XVIII в.: влияние джунгарского наследия** // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. № 3. С. 541–557. — Электронный ресурс: CyberLeninka. URL: <https://cyberleninka.ru> (19.042026).

⁷ O'sha yerda.

⁸ Потулов В. В. *Колонизационное значение Илийского края: отчетная записка о поездке в пределы Илийского края.* — Петроград: Издание Переселенческого управления, 1917.1-112 с.

⁹ Кукеев Д. Г. **Цинский регионализм на пограничье Центральной Азии во второй половине XVIII в.: влияние джунгарского наследия** // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. № 3. С. 541–557. — Электронный ресурс: CyberLeninka. URL: <https://cyberleninka.ru> (19.042026).

¹⁰ O'sha yerda.

kolonizatsiya siyosatini yuritdi. Dastlab bu siyosat yuzaki qaraganda tartibsizdek tuyulgan bo'lsa-da, aslida aniq strategik maqsadlarga asoslangan edi. Asosiy g'oya — hududda manjurlarni ustun qatlam sifatida joylashtirish bo'lib, ular sulolaga eng sodiq ijtimoiy tayanch hisoblangan. Shu maqsadda Sin-fu va Lyan-chjou-fudan taxminan to'rt ming nafar manjurlar oilalari Ili hududiga ko'chirildi¹¹.

Biroq, keng hududni nazorat qilish uchun bu yetarli emas edi. Shu sababli hukumat boshqa sodiq guruhlarni ham jalb qildi: shimoli-g'arbiy Manchjuriyadan solon va sibo qabilalari ko'chirildi. Ular mo'g'ullar zulmidan aynan Sin sulolasi tufayli ozod bo'lganliklari sababli hukumatga sodiq edi va yaxshi harbiy sifatleri bilan ajralib turardi. Shuningdek, chaharlar ham joylashtirildi, garchi ular avval hukumatga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan bo'lsalar ham¹². Ko'chirish siyosati ikki tomonlama foyda berdi: bir tomondan, imperiya ichidagi norozi kuchlar zaiflashtirildi, ikkinchi tomondan esa yangi hududda hukumatga sodiq aholi qatlamlari shakllantirildi. Ko'chirilgan aholiga yaxshi yerlar ajratildi, moliyaviy yordam ko'rsatildi va xo'jalik yuritish uchun sharoitlar yaratildi. Hatto to'y, dafn va boshqa ijtimoiy ehtiyojlar uchun ham davlat tomonidan yordam berildi. Shu orqali hukumat yangi hududda ijobiy kayfiyatdagi aholini shakllantirishga erishdi.

Keyinchalik bu hududga dunganlar ham ko'chirildi. Ular yaqinda yuz bergan qirg'inlardan omon qolgan bo'lib, dastlab ishonchsiz unsur sifatida qaralgan, biroq asta-sekin umumiy aholi tarkibiga singib ketdi. Bundan tashqari, imperiyaning g'arbiy viloyatlaridan ixtiyoriy ravishda ko'chib kelgan musulmon aholi soni ham ortib bordi. Hukumat ularni qo'llab-quvvatladi, chunki ular jangovar fazilatleri bilan ajralib turardi¹³. Ko'chmanchi aholi — katta va kichik qirg'iz ordalari — keng yaylovlar bilan ta'minlandi. Barcha aholi yer solig'i to'lashga majbur bo'lib, u hosilning o'ndan bir qismi hamda pul shaklida undirilgan. Chorvadorlardan esa alohida soliq — “asaka” yig'ilgan. Bu soliqni yig'ish uchun maxsus harbiy guruhlar yuborilgan. Yig'ilgan chorva sotilib, mablag' davlat xazinasiga o'tkazilgan. Shuningdek, markaziy hukumat qo'shinlarni ta'minlash uchun har yili katta miqdorda kumush va atlas matolar yuborgan¹⁴.

Yangi o'lkaga ko'chib kelgan xitoylar o'z madaniyatini ham olib kelib, aholi sonining tez o'sishiga sabab bo'ldi. Iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun yo'llar va sug'orish tizimlari qurildi. Bu ishlarda asosan mahalliy taranchi aholi jalb qilinib, ba'zan majburiy mehnat qo'llanilgan. Ili daryosidan chiqarilgan “Aksu-uston” kanali shunday yirik inshootlardan biri edi. Hudud xavfsizligini ta'minlash maqsadida kichik garnizonli qal'alar qurildi. Ular loy yoki xom g'ishtdan bunyod etilib, ichida harbiy lagerlar va omborlar joylashgan edi. Vaqt o'tishi bilan bu qal'alar atrofida savdogarlar va aholi joylashib, yangi shaharlar shakllandi. Qal'alar Ili daryosining ikki qirg'og'i bo'ylab, ayniqsa Kulja-Xorgos yo'nalishida ko'plab barpo etildi¹⁵. Natijada, Sin imperiyasining Ili hududidagi hukmronligi Jung'orlar qo'zg'olonidan keyin yuz yildan ortiq davom etdi. Dastlab bu siyosat nihoyatda oqilona va uzoqni ko'zlagan boshqaruv tizimi sifatida baholangan bo'lsa-da, amalda muammolar ham yuzaga chiqdi. Eng asosiy

¹¹ O'sha yerda

¹² Потулов В. В. *Колонизационное значение Илийского края: отчетная записка о поездке в пределы Илийского края.* — Петроград: Издание Переселенческого управления, 1917.1-112 с.

¹³ O'sha yerda

¹⁴ O'sha yerda

¹⁵ Потулов В. В. *Колонизационное значение Илийского края: отчетная записка о поездке в пределы Илийского края.* — Петроград: Издание Переселенческого [управления](#), 1917.1-112 с.

kamchilik yer va suvdan foydalanish tizimining nomukammalligi edi. Bu esa qishloqlar va qabilalar o'rtasida nizolarga sabab bo'ldi hamda dehqon aholining noroziligini kuchaytirdi.

Shu bois, Sin hukumatining umumiy strategiyasi to'g'ri bo'lgan bo'lsa-da, uning amaliy ijrosi har doim ham kutilgan natijani bermadi. Natijada Ili o'lkasi ko'proq harbiy-strategik hudud sifatida shakllanib, go'yoki yirik harbiy lagerga aylantirildi va boshqa Turkiston hududlariga nisbatan tayanch baza vazifasini bajardi¹⁶. Sin imperiyasida mo'g'ul tili davlat tillaridan biri bo'lgani sababli, Sharqiy Turkiston bilan diplomatik aloqalar dastlab oyrat tilida olib borilgan. Masalan, Turfon hukmdori Emin-xo'ja Sin bilan aloqalarni aynan shu tilda olib borgan, imperator farmonlari esa unga mo'g'ul tiliga tarjima qilinib yetkazilgan. Sin ma'muriyati mahalliy musulmon elitalar bilan ham faol hamkorlik qilgan. Ular orasida savdogarlar va mahalliy bek-amaldorlar muhim rol o'ynagan. Masalan, Azis-bek Ili vodiysini egallashda yordam bergan bo'lsa, Xo'jasay-bek Davachini qo'lga olib Sin qo'shinlariga topshirgan¹⁷. Umuman olganda, Shinjon hududi Sin davrida turli etnik, madaniy va siyosiy unsurlar uyg'unlashgan murakkab mintaqaga aylandi. Jung'oriya va Altishahar kabi ikki xil hudud yagona ma'muriy tizimga birlashtirilib, imperiya boshqaruviga moslashtirildi¹⁸.

Xulosa qilib aytganda, XVIII asrda Sin imperiyasining Ili o'lkasini bosib olishi va Jung'oriya ustidan nazorat o'rnatishi Markaziy Osiyo tarixida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Harbiy yurishlar natijasida hudud imperiya tarkibiga qo'shilib, bu yerda markazlashgan ma'muriy boshqaruv tizimi joriy etildi. Sin hukumatining kolonizatsiya siyosati orqali yangi aholi qatlamlari joylashtirilib, iqtisodiy va harbiy infratuzilma rivojlantirildi. Shu bilan birga, bu jarayon mahalliy aholi uchun ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham keltirib chiqardi. Umuman olganda, Ili o'lkasi Sin imperiyasi uchun strategik tayanch hududga aylangan bo'lib, uning siyosati mintaqaning keyingi tarixiy taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Кукеев Д. Г. Цинский регионализм на пограничье Центральной Азии во второй половине XVIII в.: влияние джунгарского наследия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. Вып. 3. С. 541–557.
2. Потулов В. В. *Колонизационное значение Илийского края: отчетная записка о поездке в пределы Илийского края.* — Петроград: Издание Переселенческого управления, 1917.1-112 с.
3. *Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV–XIX вв.* — Алматы: Ғылым, 1994. — 272 с.
4. **Период правления под девизом Цяньлун** // Электронный ресурс: Baidu Baike. URL: <https://baike.baidu.com> (дата обращения: 2026).

¹⁶ O'sha yerda

¹⁷ Кукеев Д. Г. **Цинский регионализм на пограничье Центральной Азии во второй половине XVIII в.: влияние джунгарского наследия** // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2022. Т. 14. № 3. С. 541–557. — Электронный ресурс: CyberLeninka. URL: <https://cyberleninka.ru> (19.04.2026).

¹⁸ O'sha yerda.